

РАЗВИТИЕ РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ УЗБЕКИСТАНА И ДРУГИХ СТРАН ШЕЛКОВОГО ПУТИ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ

Адылова З. Д.¹, Исмаилова Сайера Улугбековна²

¹Профессор, Ташкентский государственный экономический университет;

²Докторант научно-исследовательского института развития туризма при Государственном комитете по туризму Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15621890>

Аннотация. В данной статье рассматривается актуальность развития рынка туристической индустрии Узбекистана и других стран-участниц Шелкового пути на основе цифровых маркетинговых стратегий. Изучаются подходы туристических компаний на рынке онлайн-путешествий.

Ключевые слова: маркетинговые стратегии, диджитал маркетинг, программный маркетинг, электронная коммерция, промо, интернет-коммуникации.

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистонда ва Инак йўлига аъзо бошқа мамлакатларда туризм индустрияси бозорининг рақамли маркетинг стратегиялари асосида ривожланиши долзарблиги кўриб чиқилган. Онлайн саёҳат бозорида сайёҳлик компанияларининг ёндашувлари ўрганилмоқда.

Калим сўзлар: маркетинг стратегиялари, рақамли маркетинг, дастурий таъминот маркетинги, электрон тиждорат, промо, интернет алоқалари.

Abstract. The article discusses the relevance of the development of the tourism industry market in Uzbekistan and other countries participating in the Silk Road based on digital marketing strategies. The approaches of travel companies in the online travel market are studied.

Keywords: marketing strategies, digital marketing, programmatic marketing, e-commerce, promo, internet communications

Введение

Современный рынок туристической индустрии переживает свой бум благодаря развитию информационных технологий, диджитализации всей системы оказания услуг, а главное – реализации цифровых маркетинговых стратегий. Век рекламы по ТВ и в печатных изданиях уходит в прошлое, в развитых странах его постепенно вытесняет интернет и социальные сети, в которых люди видят рекламу, получают информацию о местах и событиях, делятся впечатлениями и опытом. Развитие и внедрений цифровых маркетинговых стратегий, позволило странам Шелкового пути дать новый виток потоку туризма как из-за рубежа, так и внутри страны.

Обзор литературы

Последние годы появляются немало исследований, посвященных изучению цифрового маркетинга в сфере туризма, специалисты все чаще и больше углубляются в эту тему, по мере развития информационных технологий и изменения рынка туристических услуг. Однозначно, ученые в странах Шелкового пути заинтересованы в выведении туристического потока на принципиально новый уровень, в чем им поможет цифровой маркетинг. Такие ученые как Тамаева А.М. и Хираджигаджиева М.М. в своих

работах рассматривают маркетинг, как важнейший инструмент продвижения товаров и услуг во всех областях, производящих эти услуги и продукты производства, перешел в наиболее совершенную форму: цифровой маркетинг. Развитие цифрового маркетинга влияет на все сферы экономики страны.

Рассматривая перспективы функционирования организаций сферы туристических услуг, можно отметить, что компании, желающие удержаться на данном рынке и преуспеть, будут вынуждены перестраивать свои технологии работы с клиентами и переходить с традиционных форм маркетинга на цифровой. С начала пандемии закрытие популярных направлений и целых стран для выездного туризма вызвало сдвиг интереса путешественников в сторону внутреннего туризма, что открывает новые возможности для его развития. Создание соответствующих условий с использованием цифрового маркетинга позволит увеличить количество путешественников внутри страны. Ключевые слова: цифровая экономика; интернет-реклама; информационные технологии; туристические услуги; коммуникации, персонал.

Целесообразность использования цифрового маркетинга, или диджитал маркетинга, как его еще принято называть, совершенно очевидна. Во время тотальной конкуренции на мировом потребительском рынке и необходимости внедрения наиболее совершенных методов и систем предложения продуктов воспроизводства в нашу жизнедеятельность, эти методы должны быть свежими и эффективными, они должны давать возможность потребителю оценить качество востребованных товаров и услуг еще на моменте первичного знакомства с ними. Велики перспективы и возможности инструментов, создаваемых цифровой экономикой, во всех сферах производства, но особенно это касается сферы туризма

На сегодняшний день ряд авторов придерживаются мнения, что в современных условиях высокой конкуренции на международном рынке туристских услуг определяющим фактором обеспечения эффективного развития туризма в Узбекистане - выступают нововведения. Однако большинство исследователей рассматривают их применение исключительно в области использования информационных технологий для туристской отрасли.

Анализ и результаты

Актуальность статьи обусловлена тем, что глобальное проникновение интернет-ресурсов повлекло за собой изменения в регулировании бизнес-процессов, что верно и для всех стран-участниц Шелкового пути. Развитие бизнес-процессов без интеграции с цифровыми маркетинговыми сетями сегодня почти невозможно представить, ведь для масштабирования бизнеса необходимо быть на одной волне с прямыми потребителями товаров и услуг – населением, которое быстро привыкло находить и приобретать эти товары и услуги через интернет. Соответственно, предприниматели, освоившие продвижение через глобальную сеть, зарабатывают больше, тем самым повышая благосостояние свое и населения, вкладывая средства в еще больше развитие таких сетей. Диджитал-маркетологи, смм-специалисты, рекламодатели в сфере интернет-коммуникаций – новый слой предпринимателей, делающих большую выручку и официально отчисляющих все налоговые обязательства государству. К тому же, они вкладываются в обучение новых специалистов.

На этой основе растет и рынок туристических услуг, переживающий пик цифровизации. Сегодня авиа и железнодорожные билеты приобретаются онлайн, турпакеты приобретаются через социальные сети. Люди узнают и делятся друг с другом

отзывами о новых маршрутах и турах, пройденных ими, в глобальной сети, повышая интерес других пользователей к потреблению туристических услуг.

Цифровизация помогает установить более сильные отношения между брендом и потребителем, выявляя потребительские отношения и привлекая внимание. Это существенно повлияло на продажи и количество клиентов. Если большинство клиентов взаимодействуют с социальными сетями, сегодня и туристические фирмы также должны взаимодействовать с социальными сетями.

Живя в цифровую эпоху, когда каждый человек имеет доступ к интернету, логично переключиться на цифровой маркетинг. Акцент делается на следующих факторах:

- управление репутацией: принятие решений на основе отзывов клиентов, которые оцениваются компанией и затем усваиваются;

- полная презентация услуг: потребитель изначально привлечён типом приманки, следующим шагом будет представить ему полный набор конкретной исходной поисковой информации;

- коммуникация - ключевой элемент, поскольку конкретный монолог инициированных компанией рекламных кампаний удаляется и диалог устанавливается с помощью социальных платформ;

- узнаваемость бренда может быть повышена через маркетинговые каналы.

Однако и растущая цифровизация приводит к серьёзным проблемам для руководителей маркетинговых служб предпринимательских структур. Они сталкиваются с растущими сложными и быстро меняющимися рынками, которые находятся вне их контроля. Как следствие, туристические фирмы осознали эти изменения и поняли, как с ними справляться.

Ученые-маркетологи последовательно утверждают, что для процветания в конкурентной бизнес-среде предприятиям крайне важно использовать продуманные маркетинговые стратегии, т.е. ориентироваться на рынок. Ориентированные на рынок компании чувствительны к потребностям своих клиентов и предпринимают активные усилия для удовлетворения их потребностей. Ориентированные на рынок компании систематически собирают информацию о своих клиентах и быстро реагируют на вызовы конкурентов, выявляя любые признаки неудовлетворенности клиентов и внося соответствующие коррективы в свои стратегии. Таким образом, ориентация на рынок приводит к большей удовлетворенности клиентов, приверженности организации и обеспечивает рост эффективности бизнеса в Узбекистане так же, как и в других странах с рыночной экономикой.

Реализуя цифровой маркетинг, организации должны помнить о том, что «Главной ценностью предприятия в цифровой экономике является клиент, который становится ключевой фигурой в процессе экономической деятельности». Это правило «традиционного» маркетинга приобретает особую значимость для организаций сферы сервиса и туризма, которые могут получать стабильный доход и прибыль только в случае максимального удовлетворения запросов клиентов, так как именно здесь чем-то недовольный немедленно уходит к конкурентам. И эта особенность данной отрасли экономики предопределяет высокую ответственность организаций сферы сервиса и туризма при реализации цифровых маркетинговых программ. Осуществляя их на основе информационных технологий, позволяющих проводить любые действия, в том числе, внедряться в частную жизнь граждан, необходимо помнить о том, что ни в коем случае нельзя переходить границы дозволенного. Только нужная клиенту и фирме информация в

нужное обеим сторонам время и место может быть направлена. Никаких других операций. Иначе пострадают нормы морали, могут даже рухнуть азы общественного устройства. Но тогда это будет уже совсем другой мир: мир машин и роботов, без человека. А подобного ни в коем случае допустить нельзя. Поэтому базовые ценности человеческого общества – честность, порядочность, доброта, любовь и т.д. – должны оставаться базовыми и в обществе цифровых технологий.²

На сегодняшний день около 80% туристов по всему миру планируют свои путешествия онлайн. Турция, например, объявила, что готова вложить существенные средства в цифровой маркетинг для своей туристической отрасли. Шри-Ланка объявила о запуске масштабного цифрового промо страны как привлекательного маршрута для туристов. Индонезия в качестве ответа на международную экспансию Airbnb при поддержке правительства запустила собственную сеть бронирования жилья, сдаваемого в аренду.

Сегодня во всем мире в сфере туризма действуют десятки технологических стартапов, которые стремятся привнести в туристическую отрасль интересные идеи.

Камбоджийская платформа CamboTicket, например, недавно получила очередной грант. Сервис дает возможность резервировать места по электронной почте в автобусах, на пароммах и даже в частных службах такси в Камбодже, Таиланде, Вьетнаме и Лаосе.

У тайского стартапа Local Alike новая концепция для локального туризма: в рамках онлайн-платформы сотрудники компании надеются объединять и консультировать местных жителей по всему миру, которым есть что предложить туристам. На развитие своей концепции Local Alike получил денежный приз от Booking.com.

Некоторые туристические стартапы стремятся найти свою нишу, сосредоточившись на каком-нибудь определенном типе туризма. Французская платформа Tripnparty дает возможность туристам находить в любой стране аутентичные бары и пабы, которые известны только местным жителям. На данной платформе представлены сведения по многим европейским городам.

Летом 2017 года на Бали прошел стартап-контекст Startup Weekend Bali, на котором были выбраны самые интересные идеи в туристической отрасли. Судя по списку победителей, становится понятно, что сегодня есть тенденция к удовлетворению нишевых запросов. Жюри отметило стартапы Boto1 Wisata и приложение Travelis, которые дают возможность туристам связаться с местными водителями и гидами на Бали.

Ну а самый амбициозный стартап изобрели в Финляндии. Сервис Space Nation задался целью ни много ни мало популяризировать космический туризм, и в первую очередь полеты на МКС. Кстати, один из маркетологов проекта – гениальный Питер Вестербек, который помог Rovio сделать игру AngryBirds тем, чем она является сейчас. «Как можно предоставлять доступ на МКС только определенному кругу лиц?», – задается вопросом Вестербек.³

Научная методология

В литературе по маркетингу выделяется два основных подхода к обеспечению реализации маркетинговых стратегий, ориентированных на потребителя.

Первый подход – программный маркетинг (programmatic marketing). Он представляет собой метод покупки и продажи цифрового рекламного пространства в

режиме реального времени с использованием автоматизированного программного обеспечения.

В рамках этого подхода используются образовательные программы и организационные изменения для обеспечения развития в фирмах необходимой ориентированной на рынок культуры. Второй подход – эмпирический (*experiential marketing approach*). В рамках этого подхода потребители имеют возможность посредством наблюдения, прослушивания и применения и т.п. познакомиться и попробовать продукцию, товары и услуги фирмы в количестве достаточном для того, чтобы на основе полученных эмпирических данных проанализировать полученную информацию и принять обоснованное рациональное решение о покупке либо применении продукции, товара или услуги. В результате предприятия постоянно извлекают уроки из своих повседневных усилий по созданию и поддержанию высокой ценности для своих клиентов и, следовательно, постоянно развивают и адаптируют навыки, ресурсы и процедуры для удовлетворения потребностей своих клиентов. Если поведение сотрудников фирмы не соответствует качеству товаров и услуг, которое ожидают клиенты, то компания может их потерять.

Под электронным туризмом понимается не только электронная дистрибуция туристических услуг, но и электронные экскурсии, которые также называют виртуальными.

Туристские компании из разных секторов туризма объединяются с компаниями информационных технологий для своего представительства в сети Интернет. В онлайн переносятся следующие функции турфирм: выбор турпродукта или отдельных услуг, бронирование, предоплата, оплата, аннулирование, перебронирование и другие.

Для продвижения реальных туров и экскурсий, курортов и отелей, тематических парков и музеев турфирмы используют виртуальные путешествия, в которые посетитель интернет-сайта туристических компании, отеля, ресторана может отправиться, находясь у своего домашнего компьютера или с помощью мобильного телефона, находясь в любом месте.

Выводы и предложения

В настоящее время для получения хороших результатов продаж в сети Интернет недостаточно проведения технических работ на сайте. Сайты выбирают реальные люди, и работать приходится с ними, а не с «трафиком». Теперь идет борьба за внимание клиентов, однако дело не только в людях, изменились технологии. Поисковые системы стали «умнее», начинают внедряться технологии нейросетей, сегодня поисковики анализируют поведение пользователей и подстраиваются под их предпочтения. Поэтому, чтобы получить больше клиентов, нужно не выполнять требования систем или обмануть их, нужно заинтересовать людей, и нынешний интернет-маркетинг должен это учитывать. Персонализация и качественный контент являются одним из главных трендов развития интернет-маркетинга сегодня. На сегодняшний день маркетинг идет по пути более узконаправленного развития. Конкурирующие компании стараются показывать свои преимущества в так называемых микромоментах. К ним относится моментальное принятие решения о покупке, стремление избежать появления проблем или быстрое их решение, желание работать без задержек, готовность к инновациям и желание пробовать что-то новое. Добавление контента и поиск целевой аудитории — это лишь малая часть того, над чем должны работать онлайн-продавцы. Помимо этого, необходимо прорабатывать и оптимизировать каждую деталь, в том числе транзакционные письма на

электронную почту (например, отчет о доставке, отслеживание статуса заказа и т. п.). Основанные на поведении покупателей, такие сообщения помогут генерировать повторные продажи и улучшить взаимодействие с клиентами.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Азизова Н. Digital-туризм. <https://ictnews.uz/24/05/2018/digital-turizm/> // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. – Т. 6, № 1, 2020, с. 45-54, DOI: 10.18413/2408-9346-2020-6-1-0-5
2. Грудистова Е. Цифровой маркетинг в сфере сервиса и туризма как инструмент развития цифровой экономики. <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoy-marketing-v-sfere-servisa-i-turizma-kak-instrument-razvitiya-tsifrovoy-ekonomiki>. Журнал «Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса». Т. 6, № 1, 2020, с. 45-54, DOI: 10.18413/2408-9346-2020-6-1-0-5
3. Цифровые маркетинговые услуги в туризме. Мавланова Барчиной. [Том 1 № 1 \(2023\): ЖУРНАЛ "MAMUN SCIENCE"](#)
4. Тамаева А.М.1, Хирачигаджиева М.М. Цифровой маркетинг в сфере туризма.
5. Журнал. Вопросы науки и образования, 2022. <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoy-marketing-v-sfere-turizma/viewer>